

***Gradiens tulajdonságú anyagok előállítása
additív technológiával***

Tartalom

2.*. ábra *eltérő anyagcsoportok törésmechanizmus térképe (a szívósság a folyáshatár függvényében ábrázolva)*

A kobalt-krom-vas-mangán-szilícium ötvözet egy fázissal rendelkezik, a szívóssági tulajdonsága magasabb, mint a korrózióálló acéloké vagy a nikkelbázisú úgynevezett szuperötvözeteké. Jónéhány HEA anyag vizsgálatai alatt többfázisúnak bizonyultak [13] [14] [15] [16], de ezzel szemben sok olyan akár 5-6-7 komponenssel rendelkező ötvözetéről azt találták, hogy azok egyfázisúak, azonos atom számú ötvözetet hoznak létre [1] [2] [6] [17] [18] [19]. Ezek az egymásnak ellentmondó dolgok nagyon sok fontos kérdést vetnek fel.

Ezek a megválaszolásra váró kérdések az alábbiakban foglalhatók össze:

1. Az ötvözetek nem triviálisan elvárt stabilitásának mi a magyarázata (hajtó ereje)?
2. Vajon az összetevők milyen kombinációival lehet HEA ötvözeteket előállítani?
3. Összesen mennyi HEA ötvözet állítható elő?
4. A létrehozható ötvözetek számossága függ az összetevők számától. Vajon az összetevők számának növelése magasabb vagy alacsonyabb számú HEA ötvözet állítható elő?

A fenti megválaszolendő kérdésekre a válaszok legnagyobb gondját az okozza, hogy az összetevők száma igen magas. Ez abban az esetben is igaz, ha a vizsgálatokat „egyszerű” fémekre és átmeneti fémekre tekintjük. Az 1. táblázat 5-6-7 összetevőjű és lehetséges ötvözetek számát ismerteti a ritkaföldfémeket tartalmazva és a ritkaföldfémek nélkül.

1. táblázat: Az 5-6-7 összetevőjű elméleti ötvözetek száma

<i>Elemek</i>	<i>Öt komponens</i>	<i>Hat komponens</i>	<i>Hét komponens</i>
<i>Tm+Al+Mg</i>	<i>201,376</i>	<i>906,192</i>	<i>3,365,856</i>
<i>Tm+Mg+Al+RE</i>	<i>5,461,512</i>	<i>50,063,860</i>	<i>386,206,920</i>

Az 1. táblázatból megfigyelhető, hogy az elméleti lehetőségek száma igen gyorsan növekszik, például a 7-komponensű ötvözeteknél ez az érték meghaladja a $3 \cdot 10^6$ értéket is (ritka földfémek nélkül). A HEA ötvözetek stabilitásának vizsgálatakor, illetve azok biztosításában a konfigurációs entrópia játszik szerepet. Yeh és társai [20] használták először a HEA fogalmi rendszerét. Ők azt a hipotézist vitték tovább, hogy többkomponensű ötvözetek akkor lehetnek stabilak szilárd oldatban, ha azoknak igen

magas a keveredési entrópiával rendelkeznek. Az ideális keveredési entrópia az alábbi módon határozható meg egy N összetevőből álló rendszer esetében.

$$\Delta S_{mix} = -k_b \int_{i=1}^N x_i \cdot \ln(x_i)$$

Ebből egyszerűen megállapítható, hogy a maximális értéke az azonos atomszámú összetevőkből álló ötvözet esetében található. Vagyis, ha $x_i=1/N$ és ha $i=1$, valamint, ha N értéke növekszik, abban az esetben $\Delta S_{mix}=k_b \cdot \ln(N)$, ezt az esetet a 2. ábra ismerteti.

2. ábra: a) Ideális keveredési entrópia egy N komponensű rendszerben) $T \cdot \Delta S_{mix}$ értéke a komponensek N számának függvényében néhány hőmérsékletre vonatkozóan

Az entrópiánál a Gibbs-féle szabad energia elvénél a $T\Delta S_{mix}$ tényezőt kell előtérbe helyezni, amelyben a T a hőmérséklete a vizsgálatba vont rendszernek. A 2.b) ábra a $T\Delta S_{mix}$ érték van szemléltetve az összetevők N értékének (számának) a függvényében számos jellemző hőmérsékleten. A 2.b) ábrából figyelhető meg az is, hogy a $T\Delta S_{mix}$ jellemzően egy öt összetevőjű ötvözetre 1000K értéken 138 meV. Az ötvözeteknél az entrópia tag nagyban hozzájárul annak stabilitásához. Ez összemérhető a különböző fázisok entalpia különbségében. Ettől függetlenül, mindig megfogalmazható a kérdés, miszerint, ha ezt összemérjük a Gibbs-féle szabad energiával, ez vajon megfelelő értékű-e? Az ilyen folyamatok a 2-3-4 alkotóval rendelkező rendszerekben működő folyamatok. Az is cél, hogy megmutassuk, hogyan lehet a stabilitást előre jelezni, ismert módon, illetve az is cél, hogy megmutassuk a még fennálló kérdéseket. Igen fontos az elektronszerkezet jellemzőire vonatkozó számítás(ok), és azok jelentősége. Fontos még azt is megmutatni, hogyan tudjuk hasznosítani ezeket az ismeretanyagokat a különleges anyagok területén. A már bemutatott anyagoknak az összetettsége igen nagy ezért a viselkedésük leírása is igen bonyolult feladat. Bemutatásra kerül, hogy az anyagok szerkezetéről, illetve abba való betekintés útján a modellek megfelelő információt adhatnak a stabilitás jellemzéséről. Elsőre az úgy nevezett fél-tapasztalati modelleket mutatjuk be amelyek a standard-keveredési entrópiára valamint a Hume-Rothery elvekre támaszkodnak. Másod sorban pedig azt ismertetjük, hogy a nagy áteresztő képességű

modelleket, hogyan lehet alkalmazni egyfázissal rendelkező HEA-k esetében. Ezeknek a módszereknek az ismertetése megkerülhetetlen az ilyen közelítő modellek esetében.

1.1 A félempirikus módszerek és a Hume-Rothery szabályok hiányosságai

Abban az esetben, ha egy már ismertebb ötvözetet nézünk, annak a stabilitása, valamint az egyensúlyi fázis-diagram definiálása komoly erőfeszítéseket kér. Termodinamikai oldalról tekintve a területet a stabilitást meg tudjuk becsülni. Egymással versengésben álló fázisok Gibbs-féle szabad energiáját kell hozzá kiszámítani. Ebben az esetben a $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, amelyben a ΔH a képződési entalpia, és ΔS az entrópiája rendszernek. Ahogy a komponensek értéke egyre több egy ötvözetben az összetételi lehetőségek értéke igen nagy ütemben növekszik. Egy öt komponensből álló ötvözetet figyelve minden összetételi variációt megvizsgálva igen bonyolult számításhoz jutunk. Az ilyen modellek nagyon nehéz feladatot képeznek. Ezért ezekben a helyzetekben a fél-tapasztalati módszerek komoly támpontot adhatnak a HEA-k összetételének részletes megismeréséhez. A fél-tapasztalati számítások igen jelentősek az utóbbi évtizedek kutatási anyagaiban. Ezek a számítások tulajdonképpen az atom méret különbségeken (δ) az elektro negativitáson és a többösszetételű ötvözetek keveredési entalpiáján (ΔH_{mix}) alapszanak. Alapvetően a klasszikus Hume-Rothery szabály rendszert követik, melyek a szilárd oldat létrejöttére vonatkozik [21]. Jónéhány kutatás ismerteti a ΔH_{mix} értékét a δ függvényében, egy valós lehetőségként a vizsgált ötvözet stabilitási tulajdonságának definiálásához [5] [22] [23] [24] [25]. Természetesen egyértelmű, hogy igen kicsiny méret különbségek és kicsiny keveredési hő igényel a szilárd oldatok képződése. Azok az ötvözetek, amikre jelentős keveredési hő a jellemző, azok erősen intermetallikus fázisok létrehozására alkalmasak. Néhány esetben, kiváltképp abban az esetben van erről szó, ha sok összetevőről és igen nagy méret eltérésről van szó. Ebben az esetben fémüvegek képződése jön létre. A fent hivatkozott kutatások azt állapították meg, hogy ha ΔH_{mix} értéke csökkenő és ha a δ értéke növekszik, valamint δ elég kicsiny érték akkor a szilárd oldatos ötvözet annál stabilabb tulajdonságokkal bír. Alapvetően azért a kis értékkel rendelkező ΔH_{mix} és kicsiny δ nem jelent elegendő feltételt egy szilárd oldat létrejöttéhez.

Később ez bemutatásra kerül és látható lesz, hogy egyes helyzetekben amikor ún. szubsztitúciós összetevőt alkalmazunk, ahol a ΔH_{mix} és δ megmarad, abban az esetben olyféle HEA jön létre, amely két fázissal rendelkezik. Van olyan lehetőség amikor valamely atomot egy hozzá nagyon hasonló méretekkkel rendelkező, hasonló elektronegativitással rendelkező és hasonló kristályszerkezettel rendelkező atommal helyettesítenek (Hume-Rothery-féle szubsztitúció). Ebben az esetben megeshet, hogy nem csak egy fázis jön létre, azzal szemben, hogy a továbbiakban is hasonló, illetve megmarad a keveredési entrópia igen magas értéke. egyértelmű, hogy egy prediktív modellre van szükség, hogy egyértelműen meg lehessen tudni a HEA képzőket a létrehozható ötvözetek több ezres kombinációja közül (1. ábra).

Itt kell megemlíteni, hogy az ilyen számítások ilyen módszerek a sok összetevőjű rendszerek sajátosságain, tulajdonságain alapszanak. Teszik ezt úgy, hogy nem veszik figyelembe az egymást rivalizáló folyamatok Gibbs-féle szabad energiáját (pl.: az úgy nevezett binér fázisok).

A termodinamika szerint minden HEA stabilitási tulajdonságának jellemzésékor minden rivalizáló fázis Gibbs-féle szabad energiájával kell törődni. A Miedema módszerrel például általánosan lehet a képződési entalpiákat számítani. Természetesen ebben az esetben is találhatunk problémákat, a sok összetevőjű ötvözeteket tekintve. A modell elsősorban kétalkotós ötvözeteket írt le, de számos kutatás kiterjesztette ezt a modellt, illetve a modell helyes alkalmazhatóságát több összetevőjű ötvözetekre is. Alapvetően ez a több összetevőjű ötvözetek képződési entalpiájának (ΔH_f) modellezésére használható. Ennél a módszernél a problémák abból következnek, hogy néhány ötvözet elempárja igen stabil ($\Delta H \ll 0$) két-alkotós fázist képes létrehozni. Illetve akkor is problémákba ütközünk, ha két elem például nem oldja egymást, ez viszont egy igen magas képződési entalpiához vezet ($\Delta H \gg 0$). A bemutatott két ΔH_f semlegesítheti és a több összetevőjű rendszer ΔH_f értéke úgy módosulhat, mintha ez az érték egy optimum vagy optimum tartományban lenne. Abban az esetben amikor egy binér ΔH_f értéke negatív akkor az ilyen fázis precipitálódni fog. Viszont, ha a ΔH_f értéke nagyon magas (pozitív), akkor ez jellemző lehet a fázis-szeparációra (az nagyon korlátozott oldhatóság miatt). A HEA-k stabilitási jellemzőit vizsgáltak Otto és társai [26], illetve azt, hogyan játszik abban szerepet a keverési entalpia. Számos öt összetevőből álló ötvözetet kutattak, melyek: krómot, mangánt, vasat, kobaltot, nikkelt, titánt, molibdént, vanádiumot és rezet tartalmaztak. Azt a megállapítást tették, hogy a kobalt-króm-vas-mangán-nikkel egy fázist hoztak létre. Viszont abban az esetben, ha az ötvözetet létrehozó összetevők valamelyikét helyettesítették: titánnal, molibdénnel, vanádiummal vagy rézzel akkor ezek úgy nevezett intermetallikus fázisokat hoztak létre. Habár a szubsztitúciós elemeket gondosan válogatták, tehát nem lett megsértve a Hume-Rothery elv, azért ezek a megállapítások megmutatják, hogy az összetevők számán felül más jellemzők is igen fontos szerephez jutnak a HEA-k létrejöttékor. Érdemes lehet figyelembe venni az úgy nevezett kötési-mechanizmust. Ez nem képes teljes mértékben megbecsülni, hogy mely elemek képezhetnek HEA-kat és mely elemek nem. Az összetevők elméleti lehetőségeinek száma az összetevők számával erősen növekszik, így már az öt összetevőből álló ötvözeteknél ez az

érték 10^5 is lehet, az „egyszerű” és az átmeneti fémekkel vizsgálva. Ebből világosan látszik, hogy komoly kutatási irány meghatározása nélkül a HEA-k további vizsgálata, kutatása szinte lehetetlen.

Egy másik érdekes lehetőség, ami azt jelenti, hogy a HEA-kat létrehozó összetevők önmaguk stabil jellemzőkkel bírnak, ahogy az a Hume-Rothery elvek mentén elvárható. Ezért az ellenőrzés miatt sűrűségfüggő elméletet vontunk a vizsgálataink alá (DFT). A két vizsgálatba vont rendszer ahol egy fázis jön létre a kobalt-króm-vas-nikkel valamint a kobalt-króm-vas-mangán-nikkel. Ezeket három olyan rendszerrel vetették össze, ahol már második fázis is létre jön. Otto és társai elemezték az utóbbi hármat a Hume-Rothery elvek mentén. Így ők az alábbi lehetőségeket elemezték: kobalt-króm-vas-mangán-nikkel ötvözet esetén a kobaltot titánnal helyettesítették, a vas helyett vanádiumot alkalmaztak és a króm helyett is vanádiumot [26]. Ezeknek az eredményeit a 3. ábra ismerteti.

3. ábra Keveredési entrópia a vizsgált HEA-k esetében

Az eredmények tisztán mutatják, hogy a ΔH_f értékekben nincs számottevő különbség a vizsgálatba vont rendszerek között. Az is megfigyelhető, hogy a króm-vas-mangán-nikkel-titán ötvözet értéke (ahol második fázis precipitálódhat) alacsonyabb, mint a kobalt-vas-mangán-nikkel ötvözet értéke, ahol nem jön létre precipitátum. A fent bemutatott eredményekből látszik, hogy a képződési entalpia alapján meghatározható predikciók nem teljesen elégségesek, az egy fázisú ötvözet stabilitásának meghatározásakor, valamint az új fázissal rendelkező ötvözetek megtalálásakor. Tehát lényegesen több bizonyosság kell annál, amit a Hume-Rothery szabályokból megtudhatunk.

1.1. A sűrűség funkcionális modell szerepe a HEA stabilitásának előrejelzésében

Azért, hogy megérthessük a fémek és ötvözeteik jellemzőit, az alapvető kölcsönhatásokat például az elektronok és az atommagok ismereténél (melyek a vizsgált fémeket, ötvözeteket alkotják) a

kvanummechanikai jellemzőket kell vizsgálni, megérteni [21]. Ennek a megértésnek az egyik legsikeresebb módja az úgy nevezett DFT [27]. A sikeressége a DFT-nek abban rejlik, hogy leírást ad az alapállapot beli jellemzők esetére az elektronsűrűség és a Kohn-Sham [28] féle modell egyenleteinek a segítségével. Ennek a megoldása determinálja a sűrűséget.

Amíg ezek az elvek tisztázottak a DFT használata a reális anyag(ok)ra szükségessé teszi némi közelítés használatát a kicserélődési korrelációs potenciál esetében, ami szükséges a Kohn-Sham egyenlet esetében. Viszont ennek a korrekt alakja még nem tisztázott, nem ismert. A mai napig nincs kifejlesztve általánosan használható kicserélődési korrelációs függvény. Ezért olyan függvények lettek létrehozva a probléma megoldására, melyek becslési pontossága sok vizsgálat anyag esetén megfelelő lehet. Sőt ezeknek az adatbázisa hozzáférhető [29] a DFT-vel foglalkozó kutatók részére, így ki tudják választani azt a módszert, ami a leghasználhatóbb a vizsgált ötvözeteknél, anyagoknál. A szimulációs programokba már nagyrészt be lett építve (VASP; Quantum Espresso; CP2K; Wein2K; SPR-KKR) a DFT módszer, úgy, mint egy standard modell az alapállapotra tekintve, valamint az vizsgált anyagok gerjesztett állapotára vizsgálva [30]. Ez a megközelítés analóg a részecskefizika standard modelljével.

Számos ötvözet és fém esetében a standard helyi sűrűség közelítés (LDA) és hasonlóképpen a standard gradiens megközelítés (GGA) függvények elegendőek. Sőt a GGA módszerrel a legtöbb esetben kiváló eredményeket lehet elérni, az egyensúlyi tulajdonságok leírásánál. Például vas esetén a GGA módszert alkalmazva szükséges megkapni a ferromágnes bcc jellemzőjét, amíg az LDA pedig a nem ferromágneses alapállapotot adja meg. Alapvetően a legtöbb HEA átmeneti fém összetevőt is tartalmaz, amik elvben megengedik a mágneses momentum létrejöttét. Ez a tézis azért figyelemre méltó, mert ez bonyolulttá teszi a helyzetet. Tehát a ritkaföldfém és az aktinida fém típusok és ötvözetéig teljesen egyedi megoldást igényelnek a helyi 4f és 5f állapotok miatt. Ezekben az esetekben az LDA és a GGA XC megoldások használata problémákba ütközik, így másféle megközelítéseket kell használni [31]. A DFT alapján működő módszerek sikeressége ellenére is a HEA ötvözetek új problémákat állítanak a sok összetevőből álló fázisok determinálásakor. A továbbiakban két megközelítés kerül bemutatásra, melyek alapján lehet a rendezett intermetallikus ötvözetek képződési entalpiájának modellezésén alapulnak. Ezek olyan összetevők kombinációjával jöhet létre amik HEA ötvözeteket hozhatnak létre. Az első módszer a HTP kalkulációk eredményeit hasznosítja olyan modellhez amely képes prediktív módon megbecsülni, hogy mik azok az összetevők amik együtt képesek a legvalószínűbben HEA ötvözeteket előállítani. A második módszerhez a HTP módszert kell használni ahhoz, hogy a klaszter kiterjesztési állandó értékét [32] meghatározzuk az Ising módszer általános leírásához, amelyet Monte-Carlo módszerrel lehet elvégezni. Ez fogja szolgáltatni az egyes HEA ötvözetek véges hőmérsékletre vonatkoztatott fázis diagramokat. Abban az esetben ha egy HEA már egyszer detektálva, meghatározva lett a DFT-t alkalmazni lehet az elektron, a mágneses és az alap állapot jellemzőinek definiálására. Ebben

az esetben két megközelítést kell vizsgálni. Elsősorban azok amelyek a koherens potenciál módszerét követik (CPA) [33] és a rendezetlenség hatásának és annak következményeinek leírására. Ezeket átlagolni szükséges az összes elvi megoldás esetén, aszerint, hogy az összetevő típusok hogyan vannak elosztva az alárendelt rács szerkezetben, amely összefügg az ötvöző típusok koncentrációinak értékével. A következők azok amik a szupercella létrehozásának modelljén alapulnak. Ezekben a modellekben az atomok és atom fajták a szupercella oldalán vannak és rendezetlenül helyezkednek ott el. Ez periodikusan reprodukálódik. Az igen speciális kvázi-statisztikusan rendezetlenül leírható rácsszerkezetek alkalmazása mutatja az ilyen fajta megközelítésnek az egyik esetét. Amíg a sztandard elektronszerkezetű modellek napjainkban már alkalmazhatóak, ezek az újabb eljárások még újabb problémákat vetnek fel. Például ha nagy méretű szupercellákat kell „kezelni” azok megkövetelik az atom fajták magas számának és a rendezetlenség hatásának precíz átgondolását. Ezen felül a kényszerből bevitt periodikus peremfeltételek nagyobb rendű hatását is csökkenteni szükséges.

1.2. Becslési modellek

Amíg a fél-empirikus modellek a HEA-k létrejöttének becslésében nagy segítségre vannak, addig az újabb realiztikusabb prediktív modellek elengedhetetlenek ahhoz, hogy további irányt mutassanak az újabb összetételű HEA ötvözetek (fel)kutatására. Az optimális megoldás az volna ha csak predikciós elveken alapulva képes lenne valaki kísérletezés nélkül meghatározni az egy fázisú HEA ötvözeteket. Napjainkban egy új módszert javasolnak a kutatók [34], mely ebben a kontextusban igen komoly előrelépést mutat. Az az új megközelítés egy új kritériumot definiál, amely kritérium az entalpiával összefüggő megfontoláson nyugszik, és azt az előrejelzést célozza meg, hogy mik azok az elemek amik lefőként hajlamosak egyfázisú HEA ötvözeteket létrehozni. Ez az elmélet a binér összetevők képződési entalpiájával számol és a nagy áteresztő képességű DFT-t használja [35] [36] [37] [38]. Ezért ebben az esetben nincs szükség kísérletezésre avagy empirikus úton szerzett input paraméterekre. Ez a konstrukció megfelelően számítja és veszi figyelembe a fémek összetevők elvi lehetőségeit, amelyekről tudható, hogy elvben egyfázisú HEA-kat képezhetnek. De a modell kizárja azokat a lehetőségeket is amelyek már kipróbálásra kerültek és arra jutottak, hogy nem lesznek egyfázisúak. Ebben a modellben az összetevők egy adott mennyisége (halmaza) képez majd egyfázisú ötvözetet, abban az esetben amikor az összes elméleti lehetőség binér vegyület képződési entalpiája egy jól definiált paraméter tartományba fog kerülni. Ez a paraméter tartomány olyan, hogy a vegyület nem eléggé stabil a fázis precipitációjához, de nem is túl instabil ezzel jelezve az összetevők egymásban való oldhatatlanságát. Egyértelmű, hogy kiemelt N számú ötvözetekben $A_1, A_2, \dots, A_\alpha, \dots, A_N$ az összetevők párjai stabil fázis(ok)ot hoznak létre. Így például az A_α, A_β fázisok kiválása szükségszerűen meg fog történni. Érdekes dolgokat vet fel egy binér rendszerre, ami határozott fázis szétválásokat mutat avagy úgynevezett rendezett fázisokat hozhat létre. Ebbe beleértve természetesen a minden három-négy vagy akár ennél is magasabb számú

atomfajtából létrehozott fázist. Így ez a lehetőség azt mutatja, hogy egy egyfázisú ötvözet létrehozásánál a binér képződési entalpiák értékének egy megadott tartományba kell esniük, ami egyébként az vizsgált ötvözet lágítási hőmérsékletére vonatkoztatott elméleti vagy ideális keveredési entalpia értéke, minden rendezett vegyület képződési entalpia értékéhez hasonlítva, ezek létrejönnek az N!/2 elméletileg létrehozó atompárok által. Ez a megoldási lehetőség (modell) korrektül veszi figyelembe a már tudott egyfázisú HEA ötvözeteket, sőt azokat is melyeket már megpróbáltak létrehozni, de nem sikerült egy fázist létrehozni. Ezen felül predikciót ad egy elvi elem kombinációt vizsgálva, hogy melyek a legjobban hajlamos elemek, melyek HEA-t képezhetnek azon felül amiket már ismerünk. Ez megoldást adhat arra a kérdésre, hogy vajon az összetevők számának növelése az vajon a HEA-k számának növekedéséhez vezet-e? Vagy pont az ellenkező hatást váltja ki és csökkenti a lehetőségeket. Érdekes jelenség még az, hogy amennyiben csak a binér vegyületek képződését vizsgáljuk akkor az megfelelő lehet arra, hogy megfelelően becsülni tudjuk az egyfázisú ötvözetek létrejöttét és ez megfelelően detektálja azokat a kombinációkat, ahol többfázisú ötvözetek jöhetnek létre. Alapvetően létrehoztak egy harminc × harminc elemből álló mátrixot, az egyfázisú ötvözetek létrehozásának vizsgálata céljából [34]. Ebben felmérték az egyfázisú ötvözetek képződésének lehetőségét. Ez a táblázat magában foglalja a vizsgált elemek kombinációs lehetőségeinél a legkisebb képződési entalpia értéket. Magnézium, alumínium 3d; 4d; 5d; és valamennyi átmeneti fém típust, eltekintve a technéciumtól és a lutéciumtól. Csak a lantánt szerepelteti a lantanidákból. A negyedik ábra egy 19*19 értékű halmazát mutatja a fent bemutatott nagyobb mátrixnak.

	Mg	Al	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zr	Nb	Mo	Ru	Rh	Pd	Ta	W
Mg	0	-33	20	171	160	87	77	-31	-723	-147	-31	105	164	4	-478	-742	122	234
Al	-33	0	-428	-282	-138	-278	-369	-629	-677	-224	-539	-288	-168	-678	-1101	-874	-320	-16
Ti	20	-428	0	37	-372	-277	-418	-386	-435	-147	24	11	-167	-763	-790	-646	31	-82
V	171	-282	37	0	-88	-286	-176	-199	-250	13	26	-56	-127	-321	-393	-275	-122	-97
Cr	160	-138	-372	-88	0	-110	-8	5	-30	108	-150	-47	42	4	-129	-82	-130	26
Mn	87	-278	-277	-286	-110	0	9	-19	-115	29	-192	-153	-138	-15	-188	-251	-254	-92
Fe	77	-369	-418	-176	-8	9	0	-60	-97	65	-290	-2505	-484	41	-57	-116	-3468	-554
Co	-31	-629	-386	-199	5	-19	-60	0	-21	54	-324	-178	-52	52	12	-10	-253	-84
Ni	-723	-677	-435	-250	-30	-115	-97	-21	0	-6	-463	-316	-100	40	2	-6	-746	-11
Cu	-147	-224	-147	54	108	29	65	54	-6	0	-169	-29	83	108	-4	-126	28	129
Zr	-31	-539	24	26	-150	-192	-290	-324	-463	-169	0	21	-138	-644	-811	-816	36	-14
Nb	105	-288	11	-56	-47	-153	-2505	-150	-316	-29	21	0	-133	-249	-548	-435	-10	-76
Mo	164	-168	-167	-127	42	-136	-484	-52	-100	83	-138	-133	0	-57	-248	-100	-193	-8
Ru	4	-678	-763	-321	4	-15	41	52	40	108	-644	-249	-57	0	-8	47	-332	-66
Rh	-478	-1101	-790	-393	-129	-188	-57	12	2	-4	-811	-548	-248	-8	0	37	-611	-27
Pd	-742	-874	-646	-275	-82	-251	-116	-10	-6	-126	-816	-435	-100	47	37	0	-480	-12
Ta	122	-320	31	-122	-130	-254	-3468	-253	-746	28	36	-10	-193	-332	-611	-480	0	-114
W	234	-161	-82	-97	26	-92	-554	-84	-116	129	-145	-76	-8	-66	-273	-123	-114	0

Energy scale [meV/atom]

4.ábra: Entalpia mátrix

Értékelni szükséges a Gibbs féle szabad energia értékét, azért, hogy a HEA stabilitásának tulajdonsága jósolható legyen. A több komponenst tartalmazó szilárd oldatos ötvözetek esete kicsiny és közel azonos entalpiát mutat. A rendezett vegyületek viszont igény kicsiny entrópia taggal rendelkeznek. Ezzel lehetőséghez jutunk akkor, ha az egymással rivalizáló fázisok stabilitási tulajdonságait szeretnénk vizsgálni. Első közelítésben alkalmazzuk a $-T\Delta S_{\text{mix}}$ értéket szilárd oldatot tartalmazó ötvözeteknél, valamint csak a rendezett vegyület képződési entalpia értékét kell előtérbe helyezni, vizsgálatba vonni. Ettől függetlenül nagyon komoly kihívást jelent még ilyen egyszerűsített közelítéssel is megtalálni a rendezett vegyület képződési entalpiájának értékét, (az összes elvileg lehetséges binér, ternér, kvaternér és a továbbiak) függvényében. Ez abban az esetben nagyon bonyolult feladat, ha az összetevő elemek száma igen magas. A másik megközelítésből pedig ha csak a páronkénti eseteket vesszük figyelembe kedvező eset lehet, hogy a magas számú binér fázis héjak számításait DFT módszerrel előzőleg már definiálták [39]. Ebben az esetben elengedően csak a binér rendszereket elemezni, ennek az a magyarázata, hogy az ötvöző összetevők diffúziójának a sebességi értéke a lágyítási hőmérséklet közelében igen kicsiny. Így ez a bonyolultabb vagy összetettebb vegyületek létrejötté lényegesen valószínűtlenebbé válik. Curtarolo és társai valamint Widom és társai [39] [40] munkásságát tanulmányozva adtuk meg a binér vegyületek képződési entalpiájának értékét. Ezek a fent említett két kutató munkásságából származnak. Minden modellezés a spin polarizáció előtérbehelyezésével történt, ami elengedhetetlen feltétele az elemi összetevők és az intermetallikus vegyület(ek) energetikai tulajdonságainak korrekt vizsgálatához. Ebbe beleértve természetesen a 3d átmeneti összetevők által alkotott vegyes periódusokat is: króm, vas, mangán, kobalt, nikkel.

Az 4. ábrán megtalálható az összes (vizsgált) kétalkotós vegyületet figyelembe véve a ΔH_f energia minimális értékeit, ezt ahhoz az energia értékhez hasonlítva ami ezeknek az összetevőknek a tiszta összetevőkké történő szétválasztásához szükséges. Meg kell említeni, hogy az összes DFT kalkuláció eredménye, a minimális energiát mutató adat választásánál vegyületek százait vizsgálatuk, végeztük el a számításokat. Természetesen figyelembe vettük az eltérő összetételi típusokat, az eltérő rács típusokat. Az 2.*. ábra: ***Képződési entalpia és a burkoló görbe (convex határogörbe) a Vas-Kobalt elempárra***

Az 2.*. ábra határoló görbéjének minimuma. A modellezések analóg adatait végeztük el az entalpia mátrix adatainak meghatározására. A képződési entalpia meghatározásához ugyanolyan kicserélődési korrelációs függvényt alkalmaztunk (GGA-PBE), emiatt minimalizálni tudtuk a relatív hiba értékét, melyek a 4. ábrán látható entalpia értékek „hibája”. Amint azt már korábban ismertettük ez a kicserélődési korrelációs függvény korrekten jellemzi az egyensúlyi térfogat értékét, és a fémek és azok ötvözeteinek energetikai jellemzőit, különösen a mágneses összetevőknél [41] [42] [43]. A következő módon adható meg a HEA ötvözetek létrejöttének entalpia optimális tartományának értéke. A tartomány

minimumát a keveredési entrópia elvileg ideális értéke jellemzi, az ideális értéke definiálja. Ezt a $T_{\text{ann}}\Delta S_{\text{mix}}$ alapján konkretizálták, amelyben a T_{ann} a kutatási kísérletekben használt lágyítási hőmérséklet értéke. A felső határa az entalpia tartománynak (37 meV) úgy lett meghatározva, hogy definiálták az összes egyfázisú ötvözetre jellemző értéket, ezt természetesen korrelál azzal a termodinamikai számítással melyet Poletti és társai végeztek el [44]. Érdekes kitérni arra, hogy a T_{ann} értékét általában a T_{krit} hőmérsékleti értékkel helyettesítik (adják meg), ami alatt a diffúzió sebessége már annyira kicsiny, hogy az entalpia által okozott hajtó erő nem elégséges a fázis szétválasztásához (dekompozíciójához).

Eltérő határértékeket megválasztva a ΔH_f tartományra eltérő összetevő kombinációk jöhetnek szóba, amik HEA ötvözeteket alkothatnak. Természetesen a ΔH_f nagyságának analógnak kell lennie a lágyítási hőmérséklet értékével, ami elengedhetetlen a vizsgált ötvözet homogénné tételéhez. Ez az úgy nevezett kritikus hőmérséklet lehet például az ötvözet elemeinek átlagos olvadáspontjának bizonyos töredék értéke. Egy ilyen kritérium már szinkronban lehet az olyan lágyítási hőmérséklet értékével amit kísérletekben alkalmaznak. Otto és társai [26] olyan lágyítási hőmérsékletet alkalmazott munkájában (1000 K) ami kobalt-króm-vas-mangán-nikkel ötvözetnél megfelel a $T_{\text{krit}}=0,55T_M$ értéknek. Hasonló esetben a T_{ann} érték kobalt-króm-vas-nikkel-palládium ötvözetnél [17] $T_{\text{krit}}=0,54T_M$ értéket ad. A bcc fémeknél molibdén-nióbium-tantál-vanádium-wolfram és a molibdén-nióbium-tantál-wolfram esetekre tekintve $T_{\text{ann}}=1673\text{K}$ [2], amiből adódik, hogy $T_{\text{krit}}=0,56T_M$ -nek, valamint $0,53T_M$ -nek. Egyszerű lehetőség definiálni az entalpia mátrix segítségével, hogy áttekinthető legyen az elvileg össze egyfázisú ötvözet, amelyeket meghatározott összetevő hoz létre. Az fentiekben már bemutatott entalpia határ értéket alkalmazva az entalpia táblázat (mátrix) prediktív módon becsüli az eddig már megismert HEA-kat. Ezen felül hasonlóan becsüli a legnagyobb eséllyel létrejövő több komponensből álló ötvözeteket. Emiatt ez irányt mutat az újabb és újabb ilyen ötvözetek felderítéséhez. Ebből adódik, hogy ezt a modellt tényleg használni lehet, a kémiai összetevők optimális választásához, még hozzá olyan módon, hogy a már rendelkezésre álló ötvözetekhez egy-egy újabb összetevőt teszünk. Egy példa erre, kobalt-króm-vas-nikkel ötvözetet mangánnal és palládiummal tovább ötvözve a létrejött ötvözet valóban egy fázisúnak tekinthető. Ez teljes mértékben megegyezik a már felderített mérési konklúziókkal. Abban az esetben amikor a mangánt és a palládiumot közösen ötvözzük (a két elem között igen nagy a kölcsönhatás értéke), több fázisú ötvözet létrejöttét jósolja a modell. Analóg módon mangánt és krómot is lehet vegyíteni, de a mangánt és a vanádiumot pedig nem, amely eredmények szitnén egybevágóak a kísérleti tapasztalatokkal. Ezen felül az entalpia mátrix további kritériumok determinálását teszi lehetővé az újabb és újabb ötvözetek megtalálása érdekében. Abban az esetben amikor egy ötvözet kívánt vagy meghatározott sűrűségére is definiálunk egy tartományt például a kg/ár csökkentése miatt, vagy az entalpia tartományok módosítása érdekében. Abban az esetben, ha a például az ötvözetet létrehozó rész olvadáspontjának minimális határát definiáljuk pl.: $T_{\text{krit}}=0,55T_M$, amint arról már szó esett nem fogja szignifikánsan változtatni annak becslését. Az összetevők száma, a megválasztott entalpia tartomány

esetén az entalpia mátrix az egyfázisú ötvözetek számának meghatározására alkalmazható. A $T_{ann}\Delta S_{mix}$ értéke alapján tudjuk meghatározni az entalpia tartományt. A T_{ann} hőmérsékleti értékeket pedig a gyakran alkalmazott lágyítási hőmérsékletek alkalmazásával lehet meghatározni. Az elméleti 5-6-7-8-9 összetevőjű ötvözetek számát mutatja a 2. táblázat, ezt a két eltérő entalpia tartományra tekintve és az entalpia mátrix használatával meghatározva.

2.táblázat: Az elméleti 5-6-7-8-9 összetevőjű ötvözetek száma a két különböző entalpia-tartományra nézve az entalpia mátrix alapján meghatározva

Lágyítási hőmérséklet	$N = 5$	$N = 6$	$N = 7$	$N = 8$	$N = 9$
All	142,506	593,775	2,035,800	5,852,925	14,307,150
1000 K	179	69	0	0	0
1673 K	269	219	138	34	2
Range A	269	93	17	0	0

Range A: $-232 \text{ meV/atom} < \Delta H_f < 37 \text{ meV/atom}$.

Az első sorban a 2. táblázatban az elvileg összes elvi kémiai-elem kombináció látható, amelyet a 30*30-as mátrixból kapunk [34]. Az első tartomány olyan lágyítási hőmérsékletnek felel meg ahol $T=1000\text{K}$ a második pedig $T=1637 \text{ K}$ lágyítási hőmérsékletet elemzi. Ebben az esetben azért kellő óvatosság szükséges, hiszen a vizsgált ötvözetnek alacsonyabb lehet az olvadáspontja, így nem lesz szinkronban a T_{ann} értékkel. Abban z esetben például, ha 9 összetevőből áll az ötvözet a $T_{krit}=0,55T_{ann}$ 1300 K alatt van. ez viszont nincs szinkronban az előbb megválasztott 1670 K-val. Másik példa, hogy a 7 összetevőjű ötvözetek esetében a legtöbb modell azt mutatja, hogy nincs olyan egy fázisú ötvözet ami 1000 K adat értékén képződhetne. Sőt csak 17 olyan egyfázisú ötvözet képződhet ha a hőmérsékletet 1673 K –ra választjuk. Hasonló képpen 1673 K-nál a 8 összetevőjű ötvözeteknél 34 ilyen ötvözet jöhet szóba. Az entalpia mátrixot arra alkalmaztuk, hogy a rendezett binér vegyületek képződési entalpiáha H_f abban az esetben ahol titánt, vanádiumot, krómot, vasat, kobaltot, rezet és molibdént tartalmaztak. Ezek a paraméterek átfogják Ottó és társai munkásságát [26], akik tapasztalati úton megmutatták, hogy a konfigurációs entalpia még egyedül nem elegendő a HEA stabilitási jellemzőinek predikciójához. Bár a kobalt-króm-vas-mangán-nikkelötvözet egyfázisúnak mutatkozott, de az alkotók szubsztitúciója titánnal, molibdénnel, vanádiummal vagy rézzel (amelynek a Hume-Rothery elvekkkel szinkronban kell lennie), intermetallikus fázisokat hoz létre annak ellenére, hogy a keveredési entalpiának elvileg ugyanolyannak kéne maradni, elvileg bármelyik fent mutatott összetevővel való szubsztitúciókor. Itt ebben az alfejezetben a használt lágyítási hőmérséklet $T_{ann}=1000\text{K}$ -138,7 meV/atom entalpia értéknek adható meg 5 összetevőjű ötvözet esetében. Jól látszik, hogy az előbbi megfelel a kobalt-króm-vas-mangán-nikkel egyfázisú ötvözetnek, ebben a rendszerben, akármelyik binér rendszert vizsgálva, a minimális képződési entalpia értéke az entalpia mátrixból meghatározva -115meV/atom a króm, mangán, vas, kobalt és nikkel rendszerek esetére tekintve. A 4. ábrából jól látszik, hogy azok a kétalkotós

ötvözetek, ahol vanádiumot, titánt, molibdént tartalmaznak, igen magas ΔH_f értéket jeleznek, ami rendezett intermetallikus fázisok létrejöttére utal. Ez teljes mértékben szinkronban van az Otto és társai által elemzett ötvözetek sokfázisú természetével. A rézet tartalmazó binérek ellentétes trendet jeleznek; a ΔH_f értékük pozitív, és lényegesen magasabb, mint a 4. ábrában mutatott tipikus adatok értéke. A kobalt-króm-réz-vas-mangán esetén a HEA-nak az instabilitási tulajdonságait a réz többi összetevőben való rossz oldhatósági tulajdonsága határozza meg. Eltérő de érdemleges példákat is érdemes megfontolni. Például azok a fajta HEA ötvözetek melyek bcc rácsípussal rendelkeznek, például: molibdén-nióbium-tantál-wolfram, valamint a molibdén-nióbiumtantál-vanádium-wolfram, amiket első alkalommal Senkov és társai [2] hoztak létre. Ezeknek az ötvözet félének igen magas az olvadásponti hőmérsékletük, ami miatt a képződési entalpia használható tartománya megnövekszik. A kutatásokban használt lágyítási hőmérséklet értéke 1673 K, ami egy öt összetételű ötvözetnél megfelel a $\Delta H_f = -232$ meV/atom adatnak. Az ilyen ötvözet típusban létrejövő elvi binérek ΔH_f értékét megvizsgálva (4. ábra), a minimális érték a molibdén-tantálnak felel meg -193 meV/atom adattal, ami szinkronban van az egy fázisú anyag képződési paramétereivel. Azon túl vizsgálva a dolgot, hogy az elemek kombinációja létrehozhat egyfázisú anyagot, az úgy nevezett entalpia mátrixot lehet a későbbiekben is alkalmazni speciális anyagok ötvözésének a kutató munkájához. Ezt tehetjük azért, hogy elérjük a sajátos fázis létrejöttét, kiválását. Ezt a második fázist pedig úgy lehetne módosítani, hogy ki lehessen alakítani egy elvi szövetszerkezeti struktúrát, például a mechanikai tulajdonságok (folyáshatár) növelése miatt. Manzoni és társai [45] mutattak be példát az ilyen második fázis precipitációjára, amiben alumínium ötvözéssel a kobalt-króm-vas-nikkel ötvözetben fázis szétváltszás játszódott le. Ennek során egy nikkel-alumíniumban igen bőséges mátrixban króm-vas kiválásokat lehet megfigyelni. Ez teljesen szinkronban van az entalpia mátrixból származtatható becsléssel, és azokkal az észrevételekkel, amik szerint a nikkel-alumínium inermetallikus fázis nagyon stabil kétalkotós vegyület a nikkel és az alumínium alap összetevők mellett. Ezek a konklúziók teljesen szinkronban vannak Wang és társai [13] megállapításával, amikben azt figyelték meg, hogy az alumínium-kobalt-króm-réz-vas-nikkel ötvözetben nikkel-alumínium fázis jött létre. Ez történt azzal szemben, hogy ennek egy korábbi hipotézis szerint optimális HEA ötvözetnek kell lenni. Santodonato és társai [46] a réz szétválás mértékét is vizsgálták, és a nikkel-alumínium elrendeződéseket is kutatták. Azzal a modellel melyben az entalpia mátrix használtra került a kapott eredmények bizonyára szemben állóak azzal a feltételezéssel, hogy az összetevők számának növelése rendre stabilabb és stabilabb ötvözeteket hoz létre. Valóban, ha az összetevők száma növekszik, akkor a keveredési entrópia értéke is növekszik ami képes növelni azt a tartományt amint a fentiekben már bemutattunk. Ettől függetlenül az összetevők számának növelése, növeli az elméleti binérek számát. Ezek pedig csökkentik az elvi egyfázisú anyagok számának értékét.

1.3. Monte Carlo módszerek és a klaszter kiterjesztése

A sok összetételű ötvözetek szabad energiájának és a fázisstabilitásának modellezésére egyéb módszereket is lehet használni. Például az úgy nevezett hibrid Monte-Carlo lehetőségek használhatóak a rezgési és az elektron szabad energia modellezésekben. Azokat a termodinamikai paramétereket melyeket az ilyen módszerekkel szerezhetünk, használni tudjuk a jövőben a CALPHAD féle adatbázisok pontosításánál, amik viszont igen komoly dolog volt a HEA ötvözetek tervezésénél [47] [48]. Habár a teljes energia klaszter kiterjesztés módszerének az alkalmazását Widom és társai [49] már előre megmutatták az igen mély hőmérsékleten stabil állapotú kvaternérek molibdén-nióbium-tantál-wolfram összetételben bcc rács szerkezet típussal. Wildom és társai azt állapították meg tehát, hogy a bcc rács típusú négy összetevős struktúra a króm-molibdén-nióbium-vanádium rendszerben destabilizálódik a mély hőmérsékleten egymással rivalizáló két-három alkotóból álló vegyületképződés okozataként. Viszont ezek a kutatók azt is előre jelezték, hogy a króm-molibdén-nióbium-vanádium stabil HEA ötvözetet fog képezni 1430 K feletti hőmérsékleten. Kutatásukban a nióbium-titán-vanádium-cirkónium ötvözetet vizsgálva arra a megállapításra jutottak, hogy a fent említett rendszerben nincs négy alkotóból álló stabil fázis. A fent említett Monte-Carlo modellek azt mutatták, hogy a nióbium-titán-vanádium-cirkónium HEA ötvözeteknél komoly eltérés mutatkozik az optimális rácsfelépítéstől, de megtartva a bcc felépítést. Tehát ezeket a bemutatott módszereket alkalmazni lehet a teljes energia és a fázisstabilitás mellett a HEA ötvözetek entrópiájához való eltérő hozzájárulások modellezésére is. Widom és társai a konfigurációs elektron és vibrációs többletet definiálták, ami azt bizonyítja, hogy a HEA ötvözetekben a keveredési entrópiát alapvetően az úgy nevezett konfigurációs tényező határozza meg [50]

2. Homogenizáló hőkezelés

2.1. A vizsgálat darabjai

A 4. fejezetben már írtaknak megfelelően egy öntött tuskó kb. 250mm hosszú szeletének negyede állt rendelkezésünkre a hőkezelési vizsgálatok elvégzésére. Vizsgálatainkat ebből az 2.*. ábra vázlata szerint kivett mintadarabokon végeztük. Részben a tuskó közepéből (1 és 2 helyzet), részben a középvonal és a felület féltávolságánál (3 és 4 helyzet). Feltételeztük, hogy a tuskó hosszirányában a szövetben jelentős eltérés nem található. A vizsgálatához kivett mintadarabjaink mérete megegyezett a plasztométeres vizsgálatra szolgáló darabokéval: 10×15×20mm. (Csak a DTA vizsgálat igényelt kisebb darabot.) A szövet és egyéb vizsgálatok a 15×20mm-es felületen történtek.

2.*. ábra: A vizsgálati darabjaink elhelyezkedése a tuskóban

A vizsgált állapotok: öntött és hőkezelt. Az elvégzett hőkezelések a következő táblázat szerintiék voltak:

2.*. ábra: Az első és második felfűtés DTA görbéje

A8006-hevítés, korrigált

2.*. ábra: A megolvadt mennyiség a felfűtések során

A8006-hűtés

2.*. ábra: Az első és második lehűtés DTA görbéje

A8006-hűtés, korrigált

2.*. ábra: A megszilárdult anyagmennyiség a hűtések során

A DTA mérés igazolására szövetvizsgálatot végeztünk a mérés előtti öntött állapotbeli mintán, majd a második, lassú lehűléssel megdermedt mintán. A szövetképeken nemcsak az látszik, hogy öntött állapotban finomabb a szövet, kisebbek és más jellegűek a vegyületfázisok, hanem az is, hogy a lassú lehűlés után durvább a szövet és megjelentek az Al_3Fe jellegzetesen hosszú tű alakú fázisrészecskéi. A szövetképeket az 2.*. ábra: A DTA vizsgálat mintájának szövege a vizsgálat előtt (a) és a második megszilárdulás után (b)

2.2. Mikroszkópi szövetvizsgálat

DTA vizsgálatnak alávetett minták kapcsán imént mutattunk két szövetképet. A következőkben rendezetten mutatjuk be a különböző állapotok jellemző szövetképeit. A minták előkészítése mechanikus csiszolás, polírozás után 0,5%-os HF oldatban történt.

2.2.1. Az öntött állapotú szövet

Az öntött szövetben a primer alumínium dendritek és azok ágai között szálás eutektikum látható. Az eutektikum vegyületfázisa az alakja alapján is az $\text{Al}_6(\text{MnFe})$ intermetallikus fázis. Az eutektikus cellák szélén annak elfajulása, durvulása figyelhető meg. Ez az eutektikus cellák peremén feldúsuló szennyezők hatása. Ugyancsak ennek következménye, hogy ezeken a helyeken a vegyületfázis addigi, szálás, lemezes, esetleg gömbösnek látszó alakja is megváltozik. A szennyezőkben dúsult olvadék likvidusz hőmérséklete lecsökken, a fázisok addigi, az eutektikus hőmérsékleten történő együtnövekedése megszűnik, a vegyület növekedése mellett a szennyezettebb olvadékból az eutektikum másik fázisa, az alumínium szilárdoldat kristályosodása lemarad, a vegyületfázis részecskéi nagyobbra tudnak nőni, ugyanakkor igyekeznek ép kristálylapok kialakítására is.

Az eutektikus cellák peremén a fenti jelenség mellett nem nagy számban megfigyelhetők különálló tűszerű képződmények. Ezek az $\text{Al} + \text{Al}_3\text{Fe}$ eutektikum vegyületfázisai. Ez az eutektikum a kis mennyisége miatt, s az irreguláris szerkezete miatt teljesen elfajult. Alumínium fázisa részben az előzőleg nagyobb hőmérsékleten keletkezett $\text{Al}_6(\text{MnFe})$ fázist tartalmazó eutektikum alumíniumára kristályosodik, részben a dendritekre.

A fénymikroszkópon történő vizsgálat a szennyezők esetleges fázisait, s a valószínűleg – nem nagy mennyiségben ugyan – jelenlévő AlFeSi fázisok részecskéit a sok mangános, vasas fázis környezetében nem teszi lehetővé.

A tuskó közepéről származó mintákban feltűnő, hogy u.n. duplex szövet fordul elő. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy egyes helyeken az átlagosnál finomabb a szövet, a szekunder dendritágak is jelentősen kisebbek, mint az ilyen rész normális környezetében. Ez a jelenség minden valószínűség szerint a középrész makrodúsulása miatt jelentkezik.

A következő ábrákon öntött állapotú darabok jellegzetes szövetképeit mutatjuk különböző nagyításokban. (2.*. ábra eredményét kapjuk.

2.*. ábra: Az átlagos dendritág-távolság a tuskó közepén (1, 2) és a negyednél (3, 4)

A két helyet összehasonlítva a tuskónegyed ágtávolságai átlagosan fele nagyságúak a középhez képest. Ez az arány a lehülési sebességek arányára is utal. Elfogadott, hogy az SDAS dendritág-távolság és a dT/dt lehülési sebesség összefüggése a következő:

$$SADS = konst \left(\frac{dT}{dt} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Ez azt jelenti, hogy az általunk vizsgált tuskó két helye között nyolcszoros a sebességkülönbség.

2.2.2. A vegyületfázis részecskéinek kvantitatív metallográfiai jellemzése.

A méréseket a mikroszkópi felvételek digitalizálása után végeztük, egy erre kifejlesztett program segítségével. Ennél a mérésorozathoz mértük az alakítási kísérleteknél szereplő, 480°C-ra csak felhevített, hőn nem tartott darabokat is (lásd: 6. fejezet)

Minden mintát lemértünk. Mérésnél megkülönböztettünk u.n. hosszú és u.n. rövid részecskéket. Lemértük a részecskék területét (A), a részecskébe húzható leghosszabb húr hosszát (kvázi a részecske átmérőjét) (D), a részecske területével azonos területű téglalap szélességét (w) és hosszát (h) és alakfaktorként képeztük a w/h értéket. Egy mintára nézvést az 2.*. ábra: A kvantitatív metallográfiai mérések adatai a hőkezelés hőmérsékletének függvényében: a) részecsketerület (A), b) legnagyobb húr (D), c) alakfaktor (w/h)

Az idő hatása

a)

b)

c)

2.*. ábra: A kvantitatív metallográfiai mérések adatai a hőkezelés idejének függvényében:
a) részecsketerület (A), b) legnagyobb húr (D), c) alakfaktor (w/h)

2.3. Pásztázó elektronmikroszkópos, mikroszondás vizsgálatok

Ezzel a vizsgálattal - a fénymikroszkópinál nagyobb nagyításban - a vegyületrészecskék morfológiai tulajdonságait, s főleg - mikroszondás elemzéssel - azok kémiai összetételét vizsgáltuk, s ezzel azonosításukat céloztuk meg.

Ebbe a vizsgálatba bevontuk a képlékenyalakítási kísérletek darabjainak az ahhoz alkalmazott hőkezelésen átesett néhány darabját. (Az alkalmazott hőkezelés ismertetése a 6. fejezetben.) A vizsgálat során az öntött és különböző módon hőkezelt darabok morfológiailag különbözően megjelenő vegyületrészecskéiről mikroszondás elemzést végeztünk. Végeztünk ilyen elemzést az alumínium szilárdoldat denditjeiről és az eutektikum olyan területeiről, melyek finomabb vegyületrészecskéket és alumíniumot együtt tartalmaztak.

Ezeknél az elemzések, amelyek egy kis részecskére vonatkoznak, az elemzett anyagmennyiség térfogata mindig több mint a részecskéé. Az elektronsugár a részecskénél nagyobb térfogatot gerjeszt. Az általunk vizsgált ötvözet egy-egy elemzett pontjában az Al mennyisége kiemelkedően nagy, akkor is, ha vegyületrészecskét célunk is meg. A fázisazonosítás azon az

alapon történhet - természetesen meglehetősen hibával, hogy a részecskeanalízis eredményében a Fe/Mn viszonyt vesszük figyelembe. Ez ad alapot arra, hogy a nagy vastartalmú Al_3Fe fázist az $\text{Al}(\text{FeMn})$ fázistól megkülönböztessük. Természetesen segít a morfológiai megjelenés is.

A következő ábrán a DTA vizsgálat után lassan hűlt darab elektronmikroszkópos képén számokkal jelöltük meg az elemzett helyeket. A következő oldalon a 2 és 3 pontokon felvett spektrumokat, s az elemzési eredményeket adjuk meg a 2.*. ábra: A DTA berendezésben kétszeri átolvasztás után megszilárdult minta pásztázó elektronmikroszkópi képe, bejelölve a mikroszondás vizsgálat helyét

1. pont (Al=72%, Mn=6%, Fe=22%, Fe/Mn=3,7)

2. pont (Al=73%, Mn=2%, Fe=25%, Fe/Mn=12,5)

Label A: 8tap minta 2s 3s 3s pont

3.pont (Al=73%, Mn=6%, Fe=21%, Fe/Mn=3,5)

2.*. ábra: Az 2.*. ábrán bejelölt helyek mikroszondás elemzésének spektrumai

A következő oldalakon a különböző állapotok fényképei, a berajzolt elemzési pontok s az elemzés eredményei láthatók.

pont	Element	Al	Si	Mn	Fe	Total
1	Wt %	87,47	0,32	1,17	11,04	100
	At %	93,37	0,33	0,61	5,69	100
2	Wt %	92,09	0,48	1,07	6,36	100
	At %	95,77	0,48	0,55	3,2	100
3	Wt %	89,11	0,37	1,23	9,29	100
	At %	94,24	0,37	0,64	4,75	100
4	Wt %	98,32	0,8	0,49	0,39	100
	At %	98,79	0,78	0,24	0,19	100

2.*. ábra: A tuskó közepéről származó, öntött állapotú minta képe és a mikroszondás elemzés adatai – öntött szerkezet (#1)

pont	Element	Al	Si	Mn	Fe	Total
1	Wt %	86,32	0,35	1,67	11,66	100
	At %	92,71	0,36	0,88	6,05	100
2	Wt %	86,92	0,64	1,69	10,75	100
	At %	92,91	0,65	0,89	5,55	100
3	Wt %	91	0,34	1,15	7,51	100
	At %	95,26	0,35	0,59	3,8	100
4	Wt %	82,58	0,65	1,64	15,13	100

	At %	90,43	0,68	0,88	8,01	100
--	------	-------	------	------	------	-----

2.*. ábra: A tuskónegyedről származó, öntött állapotú minta képe és a mikroszondás elemzés adatai – öntött szerkezet (#42)

pont	Element	Al	Si	Mn	Fe	Total
1	Wt %	88,13	0,25	1,87	9,75	100
	At %	93,76	0,25	0,98	5,01	100
2	Wt %	89,42	0,39	1,78	8,41	100
	At %	94,39	0,4	0,92	4,29	100
3	Wt %	95,74	0,53	0,71	3,02	100
	At %	97,64	0,52	0,35	1,49	100

2.*. ábra: A tuskó közepéről származó, 500°C-on 1 óráig hőkezelt minta képe és a mikroszondás elemzés adatai

pont	Element	Al	Si	Mn	Fe	Total
1	Wt %	86,83	0,92	1,07	11,18	100
	At %	92,73	0,94	0,56	5,77	100
2	Wt %	88,26	0,44	1,58	9,72	100
	At %	93,73	0,45	0,83	4,99	100
3	Wt %	91,82	0,24	1,24	6,7	100

	At %	95,74	0,24	0,64	3,38	100
4	Wt %	98,45	0,5	0,72	0,33	100
	At %	99,01	0,48	0,35	0,16	100

2.*. ábra: A tuskó közepéről származó, 560°C-on 1 óráig hőkezelt minta képe és a mikroszondás elemzés adatai

pont	Element	Al	Si	Mn	Fe	Total
1	Wt %	86,15	0,33	1,85	11,67	100
	At %	92,62	0,34	0,98	6,06	100
2	Wt %	96,67	0,3	0,86	2,17	100
	At %	98,21	0,3	0,43	1,06	100

3	Wt %	98,48	0,49	0,63	0,4	100
	At %	99,03	0,47	0,31	0,19	100

2.*. ábra: A tuskó közepéről származó, 600°C-on 1 óráig hőkezelt minta képe és a mikroszondás elemzés adatai

pont	Element	Al	Si	Mn	Fe	Total
1	Wt %	70,07	0,6	1,91	27,42	100
	At %	82,59	0,68	1,11	15,62	100
2	Wt %	88,6	0,39	2,53	8,48	100
	At %	93,93	0,4	1,32	4,35	100
3	Wt %	80,64	0,41	1,32	17,63	100

	At %	89,39	0,44	0,72	9,45	100
4	Wt %	86,7	0,39	2,74	10,17	100
	At %	92,89	0,4	1,44	5,27	100

2.*. ábra: A tuskónegyedről származó, 630°C-on 4 óráig hőkezelt minta képe és a mikroszondás elemzés adatai

pont	Element	Al	Si	Mn	Fe	Total
1	Wt %	72,19	0,98	1,86	24,97	100
	At %	83,84	1,09	1,06	14,01	100
2	Wt %	81,24	0,21	2,19	16,36	100
	At %	89,85	0,22	1,19	8,74	100

3	Wt %	88,24	0,34	1,71	9,71	100
	At %	93,77	0,35	0,89	4,99	100
4	Wt %	91,92	0,4	1,26	6,42	100
	At %	95,73	0,4	0,64	3,23	100

2.*. ábra: A tuskónegyedről származó, 500°C-on 2 óráig hőkezelt minta képe és a mikroszondás elemzés adatai

HV: 25.0 kV DET: BSE Detector
 Satellite ©Tescan DATE: 10/16/09 100 um

point	Element	Al	Si	Mn	Fe	Total
1	Wt %	76,99	0,21	2,65	20,15	100
	At %	87,27	0,23	1,47	11,03	100
2	Wt %	75,41	0,86	1,94	21,79	100
	At %	85,97	0,95	1,08	12	100
3	Wt %	93,27	0,35	0,93	5,45	100
	At %	96,46	0,35	0,47	2,72	100
4	Wt %	98,84	0,43	0,48	0,25	100
	At %	99,22	0,43	0,23	0,12	100

2.*. ábra: A tuskónegyedről származó, 540°C-on 3 óráig hőkezelt minta képe és a mikroszondás elemzés adatai

A különböző jellegű pontokon mért és számított eredményeket a következő táblázatban összesítettük. A különböző színek alkalmazása segít eligazodni az összesítő ábrán (lásd a későbbiekben). A táblázatban - az ábrák könnyebb elkészítése végett - az öntött állapotú mintákat 480°C-osnak tüntettük fel. A táblázat adatszámát statisztikai értékeléshez kevés, de megállapítható, hogy $Fe/Mn > 8$ esetén Al_3Me -ről, ennél kisebb aránynál valószínűleg Al_6Me fázisról van szó. A táblázat alsó részén az irodalmi adat két sora az Al_3Me -ben található maximális Mn tartalomra vonatkozik

2.*. ábra: Az eutektikus szövetelemben mért Fe/Mn eredmények a hőkezelés hőmérsékletének függvényében

2.*. ábra: A vegyületrészecskékben mért Fe/Mn eredmények a hőkezelés hőmérsékletének függvényében

2.*. ábra: Az Al dendritjeiben mért Fe/Mn eredmények a hőkezelés hőmérsékletének függvényében

A sok elemzési eredményt egyetlen Mn-Fe diagramba egyesítettük. Különböző jelölőkkel adtuk meg az egyes helyeket. Kis ikonnal a vegyület alakját is párosítottuk az adathoz. A kék háromszöggel jelzett pontok jelzik a két fázis u.n. vezérhelyeit.

A nagy részecskéket tartalmazó DTA mintán mért adatok jól elkülönülnek. A pontokhoz kapcsolt kis képek a különböző morfológiai megjelenést is jellemzik. A két Si tartalmú részecske minden bizonnyal a dúsulás miatt keletkezett Al-Mn-Fe-Si fázis. Alakjuk is jellegzetesen elkülönül a többitől.

2.*. ábra: Az elemzési adatok elhelyezkedése Mn-Fe koordináta rendszerben

Irodalomjegyzék

1. B. Cantor, I.T.H. Chang, P. Knight, and A.J.B. Vincent, *Mater. Sci. Eng.* A375–377, 213 (2004).
2. O.N. Senkov, G.B. Wilks, J.M. Scott, and D.B. Miracle, *Intermetallics*19, 698 (2011).
3. A. Takeuchi, K. Amiya, T. Wada, K. Yubuta, and W. Zhang, *JOM*66, 1984 (2014).
4. M.A. Hemphill, T. Yuan, G.Y. Wang, J.W. Yeh, C.W. Tsai, A. Chuang, and P.K. Liaw, *Acta Mater.*60, 5723 (2012).
5. K.B. Zhang and Z. Fu, *Intermetallics*22, 24 (2012).
6. B. Gludovatz, A. Hohenwarter, D. Catoor, E.H. Chang, E.P. George, and R.O. Ritchie, *Science*345, 1153 (2014).
7. H. Tong, M. Chen, S. Chen, J.W. Yeh, T. Shun, S. Lin, and S. Chang, *Metall. Mater. Trans.* A36A, 1263 (2005).
8. M. Tsai, C. Wang, C. Tsai, W. Shen, J.W. Yeh, J. Gan, and W. Wu, *J. Electrochem. Soc.*158, G1161 (2011).
9. Y.Y. Chen, T. Duval, U.D. Hung, J.W. Yeh, and H.C. Shih, *Corros. Sci.*47, 2257 (2005).
10. C.Y. Hsu, J.W. Yeh, S.K. Chen, and T.T. Shun, *Metall. Mater. Trans.* A35A, 1465 (2004).
11. J. Wu, S. Lin, J.W. Yeh, S. Chen, Y. Huang, and H. Chen, *Wear*261, 513 (2006).

12. K.C. Hsieh, C.F. Yu, W.T. Hsieh, W.R. Chiang, J.S. Ku, J.H.Lai, C.P. Tu, and C.C. Yang, *J. Alloys Compd.* 483, 209(2009).
13. Y. Wang, B.S. Li, and H.Z. Fu, *Adv. Eng. Mater.* 11, 641(2009).
14. C. Hsu, W. Wang, W. Tang, S. Chen, and J.W. Yeh, *Adv. Eng. Mater.* 12, 44 (2010).
15. Y. Zhang, T.T. Zuo, Y.Q. Cheng, and P.K. Liaw, *Sci. Rep.* 3, 1455 (2013).
16. A. Manzoni, H. Daoud, S. Mondal, S. van Smaalen, R. Vořl, U. Glatzel, and N. Wanderka, *J. Alloys Compd.* 552, 430(2013).
17. M.S. Lucas, L. Mauger, J.A. Muñoz, Y. Xiao, A.O. Sheets, S.L. Semiatin, J. Horwath, and Z. Turgut, *J. Appl. Phys.* 109, 07E307 (2011).
18. O.N. Senkov, S.V. Senkova, C. Woodward, and D.B. Miracle, *Acta Mater.* 61, 1545 (2013).
19. H. Bei, Materials Science and Technology Division, OakRidge National Laboratory, private communication.
20. J.W. Yeh, S.K. Chen, S. Lin, J. Gan, T. Chin, T.T. Shun, C. Tsau, and S. Chang, *Adv. Eng. Mater.* 6, 299 (2004).
21. W. Hume-Rothery and H.M. Powell, *Z. Krist.* 91, 23 (1935).
22. Y. Zhang, Y.J. Zhou, J.P. Lin, G.L. Chen, and P.K. Liaw, *Adv. Eng. Mater.* 10, 534 (2008).
23. X. Yang and Y. Zhang, *Mater. Phys. Chem.* 132, 233 (2012).
24. S. Guo, Q. Hu, C. Ng, and C.T. Liu, *Intermetallics* 41, 96(2013).
25. Y. Zhang, T.T. Zuo, Z. Tang, M.C. Gao, K.A. Dahmen, P.K. Liaw, and Z.P. Lu, *Prog. Mater Sci.* 61, 1 (2014).
26. F. Otto, Y. Yanga, H. Beia, and E.P. George, *Acta Mater.* 61, 2628 (2013).
27. P. Hohenberg and W. Kohn, *Phys. Rev.* 136, B864 (1964).
28. W. Kohn and L.J. Sham, *Phys. Rev.* 140, A1133 (1965).
29. M.A.L. Marques, M.J.T. Oliveira, and T. Burnus, *Comput. Phys. Commun.* 183, 2272 (2012).

30. S.G. Louie and M.L. Cohen, *Conceptual Foundations of Materials. A Standard Model for Ground- and Excited-State Properties. Contemporary Concepts of Condensed Matter Science*, 1st ed., Vol. 2 (Oxford: Elsevier, 2006)
31. P. Söderlind, P.E.A. Turchi, A. Landa, and V. Lordi, *J.Phys.: Condens. Matter* **26**, 416001 (2014).
32. Alloy Theoretic Automated Toolkit, <http://www.brown.edu/Departments/Engineering/Labs/avdw/atat/>.
33. P. Soven, *Phys. Rev.* **156**, 809 (1967).
34. M.C. Tropicovsky, J.R. Morris, P.R.C. Kent, A.R. Lupini, and G.M. Stocks, *Phys. Rev. X* **5**, 011041 (2015).
35. S. Curtarolo, D. Morgan, K. Persson, J. Rodgers, and G. Ceder, *Phys. Rev. Lett.* **91**, 135503 (2003).
36. D. Morgan, G. Ceder, and S. Curtarolo, *JOM* **56**, 70 (2004).
37. G.L.W. Hart, S. Curtarolo, T.B. Massalski, and O. Levy, *Phys. Rev. X* **3**, 041035 (2013).
38. S. Curtarolo, G.L.W. Hart, M.B. Nardelli, N. Mingo, S. Sanvito, and O. Levy, *Nat. Mater.* **12**, 191 (2013).
39. S. Curtarolo, W. Setyawan, S. Wang, J. Xue, K. Yang, R.H. Taylor, L.J. Nelson, G.L.W. Hart, S. Sanvito, M. Buongiorno Nardelli, N. Mingo, and O. Levy, *Comp. Mater. Sci.* **58**, 227 (2012).
40. The data from the alloy database of Widom et al. is based on electronic density functional calculations using VASP performed by Mihalkovic, Widom et al. (<http://alloy.phys.cmu.edu>).
41. C.S. Wang, B.M. Klein, and H. Krakauer, *Phys. Rev. Lett.* **54**, 1852 (1985).
42. D.J. Singh, W.E. Pickett, and H. Krakauer, *Phys. Rev. B* **43**, 11628 (1991).
43. J. Zhu, X.W. Wang, and S.G. Louie, *Phys. Rev. B* **45**, 8887 (1992).
44. M.G. Poletti and L. Battezzati, *Acta Mater.* **75**, 297 (2014).
45. A. Manzoni, H. Daoud, R. Vořl, U. Glatzel, and N. Wanderka, *Ultramicroscopy* **132**, 212 (2013).

46. L.J. Santodonato, Y. Zhang, M. Feygenson, C.M. Parish, M.C. Gao, R.J.K. Weber, J.C. Neuefeind, Z. Tang, and P.K. Liaw, *Nat. Commun.* **6**, 5964 (2015).
47. M.C. Gao and D.E. Alman, *Entropy* **15**, 4504 (2013).
48. O.N. Senkov, J.D. Miller, D.B. Miracle, and C. Woodward, *CALPHAD* **50**, 32 (2015).
49. M. Widom, W.P. Huhn, S. Maiti, and W. Steurer, *Metall. Mater. Trans. A* **45**, 196 (2014).
50. M. Widom, *High Entropy Alloys: Fundamentals and Applications*, ed. M.C. Gao, J.-W. Yeh, P.K. Liaw, and Y. Zhang (New York: Springer, 2015).